

**MASOFAVIY XODIMLAR ISH VAQTI VA DAM OLISH VAQTINI
HUQUQIY TARTIBGASOLISHNING
O'ZIGA XOS JIHATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527110>

Javliyeva Gullola

(TDYU, Toshkent)

Sh.Ismoilov,

Ilmiy rahbar – yuridik fanlar doktori, dotsent

1. Bugungi kunda axborot texnologiyalarinishi rivojlanishi va ommaviylashishi bois mehnat munosabatlarining yangi shakli bo'lgan masofaviy ishchilar mehnatini to'g'ri huquqiy tartibga solishni ta'minlash zarurati paydo bo'ldi. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksining loyihasida mehnat qilishning yangi shakli bo'lgan masofaviy mehnat tushunchasiga doir bob o'rin olgan bo'lib, ushbu bobda masofaviy mehnat munosabatlarining qonuniyligini ta'minlaydigan shartlar, masofaviy ishchilar bilan mehnat shartnomasini tuzish va bekor qilishning o'ziga xos xususiyatlari, bunday ishchilarning huquqlarini himoya qilish kafolatlari, xususan, mehnat sharoitlarining xavfsizligini ta'minlash, mehnat intizomini nazorat qilish va boshqalarni amalga oshirish nazarda tutiladi.

2. Masofaviy xodimlar mehnatini tartibga solish haqida so'z ketganda, masofaviy xodimning ish vaqti rejimiga, uning xususiyatlari va shakllariga alohida e'tibor qaratish lozim, chunki ish vaqti bevosita xodimning o'z mehnat vazifalarini bajarishi bilan bog'liq. Xodim ish tartibi yoki grafigiga yoxud mehnat shartnomasi shartlariga muvofiq o'z mehnat vazifalarini bajarishi lozim bo'lgan vaqt ish vaqti hisoblanadi¹. Masofaviy xodimning ish vaqti va dam olish vaqtining to'g'ri tashkil etilishi ishning samaradorligi va mahsuldorligini oshirishga xizmat qiladi hamda bir vaqtning o'zida ham xodimda ham ish beruvchida natijadan qoniqish va manfaatdorlik hissini oshirish uchun katta rol o'ynaydi. Xususan masofaviy mehnatdan foydalanishga o'tish bir tomondan, ish vaqti va dam olish vaqtining yanada oqilona rejimlari orqali ish beruvchi uchun xarajatlarini kamaytirish (bino band qilish, binoda xodimlar uchun ishlash sharoitini yaratish turli to'lovlar va soliqlar to'lash kabi) va mutaxassis

¹ O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 03.08.2021-y., 03/21/705/0742-son, 30.10.2021-y., 03/21/726/1001-son)

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

kadrlarni makon, chegara kabi muammolarsiz turli davlatlardan jalb qila olishga xizmat qilsa, ikkinchi tarafdin xodimlar o'z ishlarida mustaqil bo'lish, o'z mehnat faoliyatini rejalashtirish, psixofiziologik xususiyatlarni hisobga olgan holda ish va dam olishni yanada muvaffaqiyatli birlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar². Shu nuqtayi nazardan kelib chiqib, masofaviy xodimning ish vaqti va dam olish vaqtini huquqiy tartibga solish tadqiqotning dolzarbligini ko'rsatadi.

3. Tadqiqotni bayon qilishda COVID-19 Pandemiyasi tufayli e'lon qilingan karantin holatida bir qator xodimlarning masofadan va uydan turib ishlashga o'tishi va bu jarayonda xodimlarni ish vaqti va dam olish vaqti bilan yuzaga kelgan muammolar o'rganib chiqildi. Ushbu holat yuzasidan e'lon qilingan statistik ma'lumotlar tahlil qilindi³. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi mehnat kodeksi loyihasining masofadan ishlovchi xodimlar mehnatini huquqiy tartibga solishga oid 26.3-bob tahlil qilindi va sharhlandi.

4. Tahlil qilish va sharhlash davomida quyidagi xulosalarga kelindi:

5. Loyihaga ko'ra, masofaviy xodim ish vaqti rejimini mustaqil ravishda o'zining ehtiyoji, xohishi va imkoniyatidan kelib chiqib belgilagan bo'lsa, ushbu xodimga oylik maosh bir xissa miqdorda ya'ni shtat jadvalida belgilangan, statsionar ish joyida ishlovchi xodim oladigan maosh bilan bir xil miqdorda to'lanishi to'g'risidagi norma kiritilgan. Biroq umumiy holatda masofaviy xodimlar qancha miqdorda maosh olishi, mustaqil ravishda emas ish beruvchining tashabbusi bilan ish vaqti rejimi belgilangan holatda hamda doimiy, vaqtinchalik va aralash rejimlarda maoshning taqqoslanish darajasi ko'rsatib o'tilmagan. Shundan kelib chiqib, loyihaga umumiy holatda masofaviy xodimlar statsionar ish joyida ishlovchilar bilan teng miqdorda maosh olishi belgilanishi yoxud taqqoslanadigan bo'lsa, har bir toifa uchun alohida tartib mehnat shartnomasi, jamoa shartnomalari va lokal hujjatlar bilan belgilanishi to'g'risidagi norma kiritilishi tavsiya etiladi;

6. O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi mehnat kodeksi loyihasida berilgan tartibda ish vaqtidan tashqari ish uchun pul to'lab berilishida biroz tushunmovchilik va noaniqlik bor. Unga ko'ra xodim mustaqil ravishda ish vaqti rejimini belgilasa unga nisbatan ishdan tashqari ish, dam olish kunlaridagi va ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ish, tungi vaqtdagi ish uchun mehnatga haq to'lash shartlari tadbiq etilmaydi. Lekin ish beruvchi jalb qilsa, qo'shimcha

² Черных, Н. В. (2019). Влияние нетипичных форм занятости на теоретические представления о трудовом отношении (на примере норм о дистанционном труде). Актуальные проблемы российского права, (8 (105)).

³ 50 Mind-Blowing Employee Productivity Statistics for 2022 <https://www.softactivity.com/ideas/employee-productivity-statistics/?gclid>

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

pul to'lab beriladi degan qoida ham kiritib o'tilgan. Kuzatuvlarga ko'ra ishdan tashqari vaqtda odatda ish beruvchining tashabbusi va yuklamaning ko'pligi tufayli ishlashga to'g'ri keladi. Shu nuqtayi nazardan kelib chiqib xodimlarga qo'shimcha to'lov to'lab beriladigan va berilmaydigan holatlarni aniq ko'rsatib berish lozim;

7.Loyihada qanday hollarda ish beruvchi xodimning ish vaqtidan tashqari bo'lgan vaqtda xodimning yozma roziligisiz murojaat qilishi va ishga jalb qilishi mumkin bo'lgan holatlar belgilanmagan. Xalqaro tajribadan kelib chiqib, ish beruvchining dam olish davrida xodim bilan oldindan yozma roziligisiz o'zaro munosabatda bo'lishiga quyidagilar yo'l qo'yiladigan holatlar sifatida taklif qilinadi:

8.falokat, ishlab chiqarish avariyasining oldini olish yoki oqibatlarini bartaraf etish;

9.baxtsiz hodisalar, ish beruvchining mulki, davlat yoki kommunal mulkning nobud bo'lishi yoki shikastlanishining oldini olish;

10.yong'in, suv toshqini, ocharchilik, zilzila, epidemiya va boshqa shu kabi butun aholining yoki uning bir qismining hayoti yoki normal yashash sharoitlariga xavf tug'diradigan favqulodda vaziyatlarda yoki harbiy holat joriy etilishi bilan bog'liq kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni bajarish.

11.Masofaviy xodimlar bilan ishlaydigan ish beruvchilarga tavsiya sifatida: O'z navbatida, masofaviy xodimning ish kuni boshlanishi va tugashi, ish kunidagi tanaffuslarni nazorat qilish, va bunga mos ravishda ishlangan vaqt to'g'risidagi ma'lumotlarni tabelga kiritish bilan bog'liq ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Bunda, masofadan ishlovchi xodimni nazorat qilish usullari sifatida ish beruvchining elektron veb-saytida "onlayn" holatida bo'lish, ish beruvchining elektron pochta orqali yuborgan xabarlariga yoki telefon qo'ng'iroqlariga majburiy va o'z vaqtida javob berish⁴ kabilarni aytish mumkin.

12.Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, masofaviy ishchilar mehnat munosabatlarida ishchilarning printsipial jihatdan yangi toifasini ifodalaydi. Bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bilan hamda boshqa toifadagi xodimlar ega bo'lmagan individual imkoniyatlarga ega bo'lgan bir qator xususiyatlarning mavjudligi bilan bog'liq. Biroq ushbu qo'shimcha imkoniyatlar ularni amalda qo'llash va qonunchilik bilan tartibga solish sohasida ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu munosabat bilan masofaviy mehnat tartibga solishga doir qonunchikini shakllantirish, masofaviy ishchilar ishlashi

⁴ Воробьева Ольга Александровна, & Лазарева Ирина Владимировна (2018). Особенности правового регулирования труда дистанционных работников. Балтийский гуманитарный журнал, 7 (2 (23)), 379-380.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

mumkin bo'lgan ish vaqtining aniq turlarini belgilash, ish vaqtini hisobga olish va monitoring qilish tizimini takomillashtirish zarur.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi.

O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi mehnat kodeksining loyihasi

Черных, Н. В. (2019). Влияние нетипичных форм занятости на теоретические представления о трудовом отношении (на примере норм о дистанционном труде). Актуальные проблемы российского права, (8 (105)).

Воробьева Ольга Александровна, & Лазарева Ирина Владимировна (2018). Особенности правового регулирования труда дистанционных работников. Балтийский гуманитарный журнал, 7 (2 (23)), 379-380.

50 Mind-Blowing Employee Productivity Statistics for 2022
<https://www.softactivity.com/ideas/employee-productivity-statistics/?gclid>